

EDUCATIONAL-PEDAGOGICAL SKILLS IN TEACHERS, IN THE TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITY STUDENT

COMPETENCIAS DIDÁCTICAS-PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE, EN LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Elmina Matilde Rivadeneira Rodríguez¹
Universidad Nacional de Educación
elminar@hotmail.com

RESUMEN

El presente estudio pretende “**analizar los criterios y fundamentos de las competencias didácticas - pedagógicas del docente, en la transformación del estudiante universitario**”. Se sustenta en los aportes teóricos de Vasco (2011), Serrano (2013), (Duque et al, 2013), Padilla y López (2013), (Morales et al, 2013), (León et al, 2014), González y Malagón (2015). Se analiza la forma de orientación a los estudiantes para conseguir la transformación de la información con autonomía y responsabilidad. Es un trabajo teórico, la información se obtuvo mediante la revisión de textos, artículos, tesis apoyándose en la técnica análisis de los contenidos. Finalmente se presentan las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales del docente, en tres momentos: planificación, supervisión y valoración.

PALABRAS CLAVE: Competencias, didácticas, pedagógicas, transformación, conocimiento.

ABSTRACT

The present study aims to "analyze the criteria and fundamentals of the didactic - pedagogical competences of the teacher, in the transformation of the university student". It is based on the theoretical contributions of Vasco (2011), Serrano (2013), (Duque et al, 2013), Padilla and López (2013), (Morales et al, 2013), (León et al, 2014), González and Malagón (2015). The form of orientation to the students to the transformation of the information with autonomy and responsibility is analyzed. It is a theoretical work, the information was obtained through the revision of texts, articles, thesis based on the technique of content analysis. Finally, the conceptual, procedural and attitudinal competences of the teacher are presented in three moments: planning, supervision and evaluation.

KEY WORDS: Competences, didactic, pedagogical, transformation, knowledge.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5535139>

Recibido: 08 / 02 / 2017

Aceptado: 16 / 07 / 2017

¹ Dra. Elmina Matilde Rivadeneira Rodríguez, PhD. Estudiante del Post – doctoral Program in Scientific Professional Competencies with an emphasis in Higher Education TECANA AMERICAN UNIVERSITY, of the USA

INTRODUCCIÓN

Las competencias didácticas – pedagógicas son fundamentales en los procesos de transformación de la información en conocimientos de los profesores universitarios, la docencia con calidad y el profesor son elementos relevantes en todo el proceso de la construcción del conocimiento. Es decir estas competencias permiten a los docentes y estudiantes actuar con autonomía y responsabilidad.

En la práctica pedagógica el docente universitario se preocupa por la investigación, la innovación, la gestión académica, la propuesta de nuevas metodologías, es un dinamizador que se ajusten a las necesidades de los estudiantes. Uno de los aspectos en la actualidad, en las universidades que se consideran importantes, es el aprender hacer, hecho que significa abandonar el modelo de enseñanza tradicional e incorporarse en un modelo de aprendizaje actual, en donde la implementación de estrategias de aprendizaje dan paso a la construcción del conocimiento en los estudiantes como son: Método de casos, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aula invertida entre otras, es decir ser capaz de integrar las competencias conceptuales, procedimentales y para resolver problemas y actuar con responsabilidad según sus necesidades.

El desarrollo de las habilidades conceptuales, procedimentales, actitudinales permite a los docentes y estudiantes interactuar en los procesos del conocimiento, comprensión y resolución de problemas. Por lo tanto es oportuno dada las exigencias que se le plantean al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, propiciar la gestión didáctica de los profesores universitarios, donde ellos devienen actores fundamentales para la elevación de la calidad en este nivel de enseñanza, pues sin ellos cualquier intento de perfeccionamiento o mejora continua no tendría sentido (Quijije, 2015)

De acuerdo a las ideas anteriores, surge la necesidad de analizar los criterios y fundamentos de las competencias didácticas – pedagógicas del docente universitario. Esto conlleva a realizar una investigación documental, mediante una revisión bibliográfica que permite verificar las aportaciones teóricas de autores que han desarrollado investigaciones relacionadas con la temática, a objeto de proponer habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales para interactuar los docentes con los estudiantes en los procesos de orientación y reflexión pedagógica en los tres momentos de planificación, supervisión y valoración.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Existe muchas investigaciones con relación a la didáctica y la pedagógica escolar, sin embargo en los actuales momentos se requiere que los docentes universitarios con competencias didácticas para orientar, guiar, asesorar, y competencias pedagógicas para reflexionar los procesos de análisis, reflexión, comprensión e interpretación. El problema analizado para la investigación es la ausencia de aplicación de competencias didácticas – pedagógicas del docente universitario para la transformación del estudiante universitario.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias didácticas – pedagógicas del docente, que garanticen la transformación del estudiante universitario?

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

- ¿Cuáles son los argumentos teóricos de los criterios y fundamentos que permiten el desarrollo de las competencias didácticas – pedagógicas del docente universitario?
- ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que garantizan la transformación de la información en conocimiento de los estudiantes universitarios?
- ¿Qué habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales del docente que garantizan la orientación y reflexión pedagógica?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Analizar los criterios y fundamentos de las competencias didácticas - pedagógicas del docente, en la transformación del estudiante universitario.

Objetivos específicos

- Argumentar teóricamente los criterios y fundamentos que permiten el desarrollo de las competencias didácticas - pedagógicas del docente universitario.
- Describir las estrategias de aprendizaje que garantizan la transformación de la información en la construcción del conocimiento en los estudiantes universitarios.
- Proponer habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales para la orientación y reflexión pedagógica entre los docentes y los estudiantes universitarios.

METODOLOGÍA

El presente trabajo es de carácter eminentemente teórico, su objetivo es analizar los criterios y fundamentos de las competencias didácticas – pedagógicas del docente, en la transformación del estudiante universitario. Es una investigación documental apoyándose en las aportaciones de autores que han trabajado sobre la temática, los cuales se obtienen de otras investigaciones en fuentes documentales: impresas y electrónicas. Para este trabajo se utilizó la técnica de análisis de contenido, (Holsti,1968) afirma que se puede analizar con detalle y profundidad el contenido de cualquier comunicación, pudiendo emplear cualquier instrumento como por ejemplo, agendas, diarios, entrevistas, imágenes, mensajes, textos, mediante el análisis de contenido.

El diseño de esta investigación es bibliográfico. Las etapas fueron las siguientes:

- Revisión bibliográfica, de los conceptos las competencias didácticas – pedagógicas para establecer los criterios y fundamentos.
- Revisión bibliográfica de las estrategias de aprendizaje que permiten la transformación de los estudiantes universitarios mediante la orientación de los profesores y estrategias metodológicas para los docentes.
- Elaboración de la propuesta de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de las competencias didácticas, pedagógicas del docente universitario.

ACERCAMIENTO TEÓRICO

En concordancia con los conceptos relacionados con el objetivo específico número 1: **Argumentar teóricamente los criterios y fundamentos de las competencias didácticas - pedagógicas del docente universitario.** En este apartado se desarrolla el siguiente tema: Competencias didácticas – pedagógicas del docente universitario.

COMPETENCIAS DIDÁCTICAS – PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

En la educación superior se requiere de su propia didáctica que permita la construcción del aprendizaje de los estudiantes, con conocimientos y experiencias previas, motivaciones y expectativas diversas con relación a su proyecto personal y profesional. La didáctica es una ciencia que tributa a la pedagogía para todo lo que tiene que ver con las tareas educativas más generales. La didáctica científica es el resultado del conocimiento de los procesos educativos en el intelecto de un individuo y la metodología utilizada. La problemática de la metodología de la

enseñanza se centra en la construcción de situaciones de enseñanza – aprendizaje, pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas (Candrea y Susacasa, 2009). Convertirse en buenos enseñantes implica, atreverse a renovar, a desarrollar el pensamiento, asumiendo propuestas creativas, innovadoras (García et al., 2012). Es decir el dominio de las estrategias didácticas - pedagógicas, tienen que contextualizarse según las necesidades de los estudiantes (Ver figura 1)

Figura 1. Contenido curricular

Conocimientos (cognitivo) Saber conocer	Procedimental (cognoscitiva) Saber hacer	Actitudinal (metacognitiva) Saber ser
Hechos, conceptos, teoría, principios. Cultura acumulada, objeto de estudio	Estrategias de aprendizaje, técnicas, modos de actuación con los objetos	Valores, actitudes, ética. Significados sociales otorgados a los objetos

Fuente: Elaboración Propia (2017)

La didáctica permite que el docente aplique una serie de estrategias que tienen que estar relacionadas con los tipos de conocimiento que permiten aportar en la transformación del estudiante universitario (Ver figura 2)

Figura 2. Conocimiento que el profesor debe poseer

- Conocimiento disciplinar
- Conocimiento pedagógico general, principios y estrategias docentes
- Conocimiento del currículo, programas y materiales
- Conocimiento didáctico del contenido
- Conocimiento de los estudiantes y sus características
- Conocimiento del contexto educativo, la comunidad y la cultura
- Conocimiento de los fundamentos de la educación, los fines y los propósitos

Fuente: Shulman, (2005)

En la práctica pedagógica universitaria la interacción es el medio para la construcción de conocimiento y el docente desempeña un papel central (Gómez, 2005). Es en este espacio donde se utilizan las estrategias y se interrelacionan con los diferentes conocimientos, para conocer, comprender, reflexionar, interpretar la actividad pedagógica.

De acuerdo con Serrano (2013) el perfil profesional del docente universitario en pedagogía se enmarca en las siguientes competencias:

- Desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto individual como grupal.
- Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno, propiciando acciones que le permitan una mayor autonomía
- Usar críticamente las nuevas tecnologías para el desarrollo metodológico de aprendizaje para con sus alumnos
- Proponer y desarrollar estrategias y métodos de análisis, planeación, desarrollo y evaluación de programas educativos de diversa índole, en distintas modalidades, niveles y contextos educativos.
- Evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Por lo tanto, algunas de las funciones pedagógicas se deben llevar a cabo en su práctica como son: diagnóstico de necesidades, organización y gestión de los materiales, motivación, orientación de tutorías, evaluación continua (Marqués, 2000). La tarea del docente universitaria es tan compleja que exige al profesor el dominio de unas estrategias pedagógicas que facilitan su actuación didáctica. Por ello, aprender a enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella (Ramsden,1992).

El análisis y la reflexión que realiza el docente sobre la teoría y la práctica educativa, permite visibilizar las fortalezas y virtudes de su quehacer pedagógico, sin apartarse de aquellas dificultades que se encuentra en el desempeño cotidiano. A esto es importante mencionar lo que afirma (Stodolsky,1991) con relación a que cada contenido implica diferentes actividades, con ello se van a realizar distintos tipos de enseñanza. Un estudio realizado sobre las estructuras, métodos, estrategias y procedimientos de las rutas de formación de los profesores universitarios en las universidades privadas colombianas, en dicha indagación encontraron que todos los directivos, docentes expusieron que entre las mayores dificultades de sus docentes estaba la carencia de competencias pedagógicas para desarrollar el aprendizaje. (Parra et al, 2010)

Para educar en la sociedad del conocimiento el docente debe poseer las siguientes habilidades:

- Ser un líder
- Facilitador del aprendizaje
- Mediador entre el conocimiento y el aprendizaje
- Ser creativo, proactivo
- Fomentar el trabajo en equipo
- Hacer uso de las tecnologías
- Debe pasar de la educación centrada en el docente a la educación orientada en el estudiante
- Respetar la diversidad de aportaciones
- Gestionar sus propios recursos didácticos y de aprendizaje
- Promueve la responsabilidad y la autonomía del estudiante

El docente ya no es el único poseedor de los conocimientos de su disciplina y el responsable exclusivo en la transformación del conocimiento, sin embargo es un dinamizador de los contenidos para lo que se requiere que posea competencias didácticas – pedagógicas. El paradigma centrado en el salón de clases en la actualidad se encuentra cuestionado, los docentes se encuentran trabajando con espacios de aprendizaje situados fuera de las aulas de las instituciones educativas (Tawil,2013).

Según Alegre (2010) se requiere de capacidades para la reflexión, mediación, la de gestionar situaciones diversas del aprendizaje en el aula, la de ser tutor y mentos, la de promover el aprendizaje cooperativo y entre iguales, es decir, la capacidad de enriquecer actividades de enseñanza(didáctica)- aprendizaje(pedagogía). Los conocimientos didácticos y pedagógicos deberían estar relacionados de forma directa con la labor de los profesores universitarios (González y Malagón, 2015)

La aplicación de competencias didácticas - pedagógicas facilitan los procesos de aprendizaje autónomo, es decir los docentes deben saber conocer, seleccionar, utilizar y evaluar estrategias de intervención didáctica acorde a las necesidades contemporáneas. Amós (1998) la didáctica es una técnica y un arte para desarrollar el aprendizaje (Ver figura 3)

Figura 3. El proceso enseñanza - aprendizaje

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Relacionado con el objetivo específico n. 2: **Describir las estrategias de aprendizaje que permiten la transformación de la información a la construcción del conocimiento en los estudiantes universitarios.** En este apartado se desarrollará los siguientes temas: ¿Qué enseñar a los estudiantes en la universidad?. Estrategias de aprendizaje para la transformación del estudiante universitario.

¿QUÉ ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD?

Desde la perspectiva de competencias el docente tiene que asumir un nuevo rol que enfatiza cada vez más su carácter de acompañante, facilitador, guía, orientador de un proceso de conocimiento, es capaz de estimular cada vez más el desarrollo individual en los estudiantes, con responsabilidad y autonomía.

Por otra parte, lo importante es que, junto con los estudiantes, se reconozcan los errores, se analicen, corrigen, reorientan y se usen como una herramienta en el aprendizaje colaborativo, cooperativo, constructivo, proactivo para poder trabajar en equipo y conseguir el objetivos comunes. Es decir ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades, valores y actitudes para resolver los problemas en forma innovadora y creativa. La autonomía del aprendizaje es un aspecto clave del aprendizaje significativo y para el desarrollo de las competencias (Nogués, 2014).

En este sentido, la didáctica está destinada a generar estrategias de acción en el proceso de aprendizaje del estudiante, para conseguir la autonomía y responsabilidad en la construcción y la reflexión de su propio aprendizaje.

En el aprendizaje basado en competencias no sólo se hace uso de las estrategias, sino que además es importante saber seleccionar aquellos recursos adecuados para su logro (Morales et al, 2013). (Ver figura 4)

Figura 4. Autonomía y responsabilidad

Fuente: www.google.es/imagen

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

La estrategia es una acción específica para resolver un tipo contextualizado de problemas (Monerero et al, 1994).

El ser humano está dotado de talentos, por tanto tiene la posibilidad de desarrollar su capacidad mediante estrategias de aprendizaje para la construcción de habilidades, destrezas acompañadas de actitudes y valores. Para (Tobón,2006) las competencias en la educación tienen correspondencia con una implicación mayor de la sociedad en la educación, la globalización y la competitividad. Una competencia es el conjunto de comportamientos socio afectivo y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar un adecuado desempeño, una función, una actividad o una tarea (UNESCO, 2008). El modelo educativo basado en competencias permite el éxito siempre que se genere un ambiente propicio para que los estudiantes adquieran las competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales, sociales, adoptando la responsabilidad de su propio aprendizaje, (León et al, 2014). (Ver figura 5)

Figura 5. Estrategias de aprendizaje

El método de casos	Es un proceso reflexivo de la teoría y la práctica, para poder analizar y resolución de casos.
Aprendizaje basado en la investigación	Brinda al estudiante la capacidad de aprender por cuenta propia, ser capaz de trabajar en forma autónoma y en equipo, de resolver problemas.
Aprendizaje basado en proyectos	Pretende crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento, desarrolla la capacidad de investigar, es una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz.
Aprendizaje basado en problemas	Se centra en el estudiante, se trabaja con grupos pequeños, se orienta a la solución de problemas.
Aprendizaje cooperativo	Es importante que los estudiantes tomen nontas, realicen resúmenes, corregir las tareas en grupo, resolver problemas en grupo, realizar debates.
Aula invertida	Los alumnos realizan tareas de reflexión en casa. El alumno aprende los contenidos fuera del aula. La participación del estudiante, trabajo cooperativo, resolución de problemas en forma grupal.

Fuente: Elaboración Propia (2017)

En el enfoque por competencias el profesor universitario debe dominar una serie de estrategias metodológicas para conseguir la transformación de la información en conocimiento en los estudiantes. Estas estrategias pueden ser: clase magistral participativa, análisis de contenidos, trabajo independiente, prácticas de laboratorio, práctica de campo, comentario de texto, estudio de casos, trabajo por problemas, trabajo por proyectos y seminario (Serrano, 2013). (Ver figura 6)

Figura 6. Relaciones entre la información, conocimiento y saberes

Fuente: Elaboración Propia (2017)

En correspondencia con el objetivo específico n.3. **Proponer habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales para la orientación y reflexión pedagógica entre los docentes y los estudiantes universitarios.** En este apartado se tratará el siguiente tema: Habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales para la orientación y reflexión pedagógica.

HABILIDADES CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES PARA LA ORIENTACIÓN Y REFLEXIÓN PEDAGÓGICA

Para ser un buen enseñante es preciso definir que en la docencia requiere tanto condiciones personales como competencias profesionales y la experiencia práctica. Es decir reconocer al profesor como facilitador, orientador, asesor del aprendizaje de los estudiantes (Zabalza, 2011).

Además, el docente debe ser reflexivo, crítico, creativo, respetuoso, organizado, persistente, motivador y ante todo, desarrollar del autocontrol y el autoconcepto para defender su tesis con argumentos y aceptar el cuestionamiento (Rivadeneira y Silva, 2015). Se entiende como competencia pedagógica a una serie de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes que posee el docente para intervenir en la orientación integral del estudiante. Convertir su práctica en praxis pedagógica es una de las actitudes más relevantes del profesor que orienta (Vasco, 2011).

Las habilidades que el docente utiliza para desarrollar la clase, se conoce como competencias didácticas (orientación), es decir el estudio de los procesos de aprendizaje, es la manera de trasladar a los estudiantes los contenidos sin cambiar la información y transformar a conocimientos mediante la (reflexión pedagógica de esa práctica), este proceso se conoce como competencias pedagógicas. (Ver figura 7)

Figura 7. Competencias didácticas - pedagógicas

COMPETENCIAS Didácticas – pedagógicas							
CICLOS		HABILIDADES					
		Conceptuales (Cognitivo) SABER CONOCER (Teoría)	Procedimentales (Cognoscitivo) SABER HACER (Teoría – Práctica)	Actitudinales (Metacognitivo) SABER SER (Teoría- práctica – actuar)			
PLANIFICAR	GESTIONAR CONOCIMIENTO Aprender a aprender	ANTES – Planificación (VERBO EN INFINITIVO)	DURANTE- Supervisión (VERBO EN FUTURO)	DESPUÉS – Valoración (VERBO EN PRESENTE)	Analizar métodos, estrategias, procedimientos para construir el conocimiento	Orientará el proceso de la construcción del conocimiento (mediante estrategias de aprendizaje)	Promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo
	SUPERVISAR				EXPERIMENTAR Aprender hacer	Aplicar métodos, estrategias, procedimientos que permitan desarrollar el conocimiento multi, inter y transdisciplinario	Orientará el proceso aprendizaje (Transformar la información en conocimiento)
EVALUAR	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Aprender a ser				Desarrollar métodos para construir relacionar la teoría con la práctica	Orientará el proceso dinamizador de los contenidos (responsabilidad y autonomía)	Actúa con respeto a la innovación
	GENERAR PROBLEMAS Aprender actuar				Proponer líneas de investigación derivados de la resolución de problemas	Aplicará en el proceso de aprendizaje cooperativa y colaborativo (en forma individual y en equipo)	Asume con ética profesional los nuevos retos

Fuente: Elaboración Propia (2017)

CONCLUSIONES

Las competencias didácticas permiten orientar los procesos de conocimientos de los estudiantes universitarios; mientras que las competencias pedagógicas se apoyan en la reflexión de la actividad pedagógica. En este sentido, (Padilla y López, 2013) afirman que las competencias pedagógicas son consideradas como ejes motores del saber y del hacer del docente. El docente universitario posee una doble

competencia de los buenos profesores: por un lado su competencia disciplinar (qué enseñar) y por otro lado su competencia pedagógica (comprometidos en la formación y el aprendizaje de los estudiantes) (Martín et, al 2002)

La aplicación de las estrategias de aprendizaje permite a los estudiantes el desarrollo de las habilidades, destrezas, valores y actitudes, para trabajar con autonomía y responsabilidad. Es decir el estudiante esta en la capacidad de saber investigar, trabajar en forma individual o en equipo, resolver problemas entre otros y sobre todo ser conciente del proceso de su aprendizaje

La habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales, permite un alto grado de interacciones entre docentes y estudiantes para la construcción del pensamiento crítico y reflexivo (Duque et al, 2013)

RECOMENDACIONES|

Aprender a enseñar apoyándose en la orientación, es decir ser capaz de conocer, comprender, analizar y reflexionar, su propia práctica pedagógica.

Aplicar las estrategias de aprendizaje para que los estudiantes universitarios desarrollen el conocimiento autónomo con independencia y logren resolver los problemas en forma individual y con los otros.

Fomentar el uso de las habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales entre los docentes y los estudiantes para reflexionar la práctica pedagógica desde el saber, saber hacer y saber ser.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alegre, O. (2010). Capacidades docentes para atender la diversidad. Una propuesta vinculada a las competencias básicas. Revista Educación Inclusiva, 3 (3), 137- 139. Recuperado de <http://www.ujaen.es/revista/rei/linked/documentos/documentos/11-10.pdf>

Amós, C. J. (1998). *Didáctica magna*. DF. México, México: Porrúa

Candrea, A. y Susacasa, S. (2009). Competencias didácticas en la formación del profesorado universitario. Revista Médica Permanente, 1(1), 19-28. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/8518/Documento_completo.pdf?sequence=1

Duque, P., Vallejo, S. y Rodríguez, J. (2013). *Prácticas pedagógicas y su relación con el desempeño académico*. (tesis de maestría). Universidad de Manizales, Manizales, Colombia

García, L., Livia, B. Meschman, C., Garau, A., González, D. y Maiorana, S. (2012). *La intervención de los tutores de prácticas en la promoción de competencias didácticas, evaluativas y metacognitivas en los dispositivos de formación de profesores en psicología*. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XX Jornadas de

Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología. Buenos Aires. Recuperado de <https://www.aacademica.org/000-054/434.pdf>

González, H. y Malagón, R (2015). Elementos para pensar la formación pedagógica y didáctica de los profesores en la universidad. Revista Reflection on Praxis. 17(2), 290-301. Recuperado de <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/calj/article/view/7043/11053>

Gómez, L. (2005). Comparación de una propuesta pedagógica universitaria con las prácticas cotidianas en las aulas. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 10 (24), 165 -189. Recuperado de <http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v10/n24/pdf/rmiev10n24scC00n02es.pdf>

Holsti, O. (1968). Content Analysis. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), The Handbook of Social Psychology.2(2),596–692.Recuperado [https://www.google.com.ec/search?q=*Holsti%2C+O.R.+\(1968\).+Content+Analysis.+In+G.Lindzey+%26+E.Aronson+\(Eds.\)%2C+The+Handbook+of+Social+Psychology+\(2nd+ed.\)+\(Pp.596-692\)%2C+Vol.II%2C+New+Delhi](https://www.google.com.ec/search?q=*Holsti%2C+O.R.+(1968).+Content+Analysis.+In+G.Lindzey+%26+E.Aronson+(Eds.)%2C+The+Handbook+of+Social+Psychology+(2nd+ed.)+(Pp.596-692)%2C+Vol.II%2C+New+Delhi)

León, A., Risco, E. y Alarcón, C. (2014). Estrategias de aprendizaje en educación superior en un modelo curricular por competencias. Revista de la Educación Superior. 172 (4), 123 -144. Recuperado de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista172_S3A6ES.pdf

Marqués, P. (2000). Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación. Documento de trabajo. Departamento de Pedagogía Aplicada. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de <http://peremarques.pangea.org/docentes.htm>

Martín, E., González, M. y González, M. (2002). Experiencias en el apoyo a la formación de profesores de la educación superior. Revista de Investigación e Innovación Educativa, tarbiya, 30 () 63-77. Recuperado <https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7391/7712>

Monerero, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., & Pérez, M. (1994). Estrategias de enseñanza – aprendizaje. Barcelona, España: Graó

Morales, E., García, F., Campos R. y Astroza, C. (2013). Desarrollo de competencias a través de Objetos de Aprendizaje. Revista de Educación a Distancia. 36 () 1-19. Recuperado de <http://revistas.um.es/red/article/view/233721/179581>

Nogués, C. (2014). Estrategias docentes más efectivas para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. Revista electrónica de la Escuela Psicología ULACIT- Costa Rica. 1(1)1-28. Recuperado de http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/articulo/118_autonomaenelaprendizaje.pdf

Padilla, S. y López, M. (2013). Competencias pedagógicas y función docente en las comunidades virtuales de aprendizaje. Revista Estudios pedagógicos. (Valdivia) 39 (especial) 103-119 Recuperado de www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000300008

Parra, C., Ecima, I., Gómez, M. y Almenárez F. (2010). La formación de los profesores universitarios: Una asignatura pendiente de la universidad colombiana. Revista Educación y Educadores 13 (3) 421-452. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83417001007>

Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London, England: Routledge

- Rivadeneira, E. (2016). *Perfil de Competencias Científico – Profesionales para el Docente Universitario en el siglo XXI Caso: Universidad Técnica de Machala en Ecuador 2014 – 2015*. (tesis de postdoctorado). Tecana American University, Miami, Estados Unidos
- Rivadeneira, E. y Silva, R. (2015). El desarrollo y dominio de las competencias científico – profesionales del docente universitario. *Revista científica Cumbres* 1 (1) 30-34. Recuperado de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/5078/1/ART%200073%20El%20desarrollo%20y%20dominio%20de%20las%20competencias%20cient%20C3%ADfico.pdf>
- Quijije, P. (2015). La profesionalización pedagógica: Experiencias con los docentes de la facultad de ciencias administrativas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. *Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCaE)*, 3 (2) 21-32. Recuperado de <http://runachayecuador.com/refcale/index.php/refcale/article/view/369/294>
- Serrano, J. (2013). Administración y diseño del currículum. *Monografias.com*. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/administracion-y-diseno-del-curriculum/administracion-y-diseno-del-curriculum.shtml>
- Shulman, S. (2005). Conocimiento y enseñanza: Fundamentos de la Nueva Reforma. *Revista de currículum y formación del profesorado*, 9 (2)1-30. Recuperado de <https://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf>
- Stodolsky, S. (1991). *La importancia del contenido en la enseñanza*. Madrid, España: Paidós.
- Tawil, S. (2013). *Dos caminos futuros para la educación: ¿Cuál de ellos debemos seguir? En Después de 2015 DVV internacional 80*. Alemania Con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Recuperado de <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-802013-despues-de-2015/articulos/dos-caminos-futuros-para-la-educacion-cual-de-ellos-debemos-seguir/>
- Tobón, S. (2006). *Competencias en la Educación Superior. Políticas hacia la calidad*. Bogotá, Colombia: Ecoe
- UNESCO (2008). *ICT Competency Standards for Teachers*. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf>
- Vasco, C. (2011). *Pedagogía, formación, currículo y didáctica*. Colección de la Pedagogía Colombiana/Iberoamericana. Bogotá, Colombia: Redipe
- Zabalza, M. (2011). Nuevos enfoque para la didáctica universitaria actual. *Revista Perspectiva*, Florianópolis.29(2)387-416. Recuperado de <file:///C:/Users/Invitado/Documents/Downloads/23417-82193-1-PB.pdf>